

QASHQADARYO VILOYATIDA IQLIM O'ZGARISHI JARAYONLARI VA ULARNING BAHOLANISHI

Ergashev S.E.¹, Xursandova N.R.².

"Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" Milliy tadqiqot universiteti.¹

Gidrometeorologiya ilmiy-tadqiqot instituti²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17166546>

Annotatsiya: *Qashqadaryo viloyatida iqlim o'zgarishining xususiyatlari va uning ekologiya hamda ijtimoiy-iqtisodiy sohalarga ta'siri tahlil qilindi. 1961–2020 yillar ma'lumotlari asosida viloyatda havoning o'rtacha harorati 2 °C ga oshgani, yog'ingarchilik esa kamayish tendensiyasini ko'rsatgani aniqlandi. Bu jarayon qor va muzliklarning tez erishiga, daryo oqimining kamayishiga, qurg'oqchilik xavfining ortishiga olib kelmoqda hamda qishloq xo'jaligi va ichimlik suvi ta'minotiga salbiy ta'sir qilmoqda. Natijada ekotizimlarning degradatsiyasi, hosildorlikning pasayishi va cho'llanish kuchaymoqda. Xulosada suvni tejash texnologiyalari, qayta tiklanuvchi energiya, o'rmonzorlarni kengaytirish va muzlik monitoringi kabi moslashuv choralarining zarurligi asoslab berildi.*

Kalit so'zlar: *Qashqadaryo viloyati, iqlim o'zgarishi, global, harorat dinamikasi, yog'ingarchilik, qurg'oqchilik, suv resurslari, qor va muzliklar, cho'llanish, ekologik barqarorlik.*

Kirish. Yer sharida o'rtacha yillik havo haroratining ortib borishi tufayli qor yog'ishi kamaymoqda va mavjud qor esa tezroq erimoqda. Bu qorning umumiy davomiyligini qisqartiradi. Issiq ob-havo sharoitida qor o'rniga yomg'ir yog'adi, va yog'ingarchilik qor shaklida emas, suyuq holatda bo'ladi. Bu holat qor qoplaminin biologik ta'sirini yanada pasaytiradi. Bahor faslida qor tez eriydi, ammo yozda suv oqimi kamayib, qurg'oqchilik xavfini oshiradi. Bu tog'li daryo tizimlari va suv ta'minoti uchun jiddiy tahdid sanaladi. Chang'i kurortlari va boshqa qorli turizm infratuzilmalari uchun qor yetishmasligi iqtisodiy zararlar keltiradi. Turizm mavsumi qisqaradi, iqtisodiy barqarorlik zaiflashadi. Qor qoplamasining qisqarishi hayvonlar, o'simliklar va tog' ekotizimlarining biologik xilma-xilligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu hududlarda yashovchi turlar uchun yashash muhitlari yo'qoladi. Iqlim o'zgarishi shu zayilda davom etsa, qor qoplamasi oxirgi yillardagi kabi jiddiy kamayishi davom etadi. Ayrim hududlarda qor deyarli yo'qolishi mumkin. Iqlim o'zgarishi qor miqdori sezilarli darajada kamaytiradi va suv resurslari, ekologiya, iqtisodiyot va hayotiy tizimlar uchun jiddiy muammolar yaratadi.

Qorli muhitlar va ularga bog'liq ijtimoiy barqarorlikni saqlash uchun iqlim ta'sirini kamaytirish, suvni tejash va qorli ekotizimlarni himoya qilish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqish zarur. Qashqadaryo daryosi havzasi O'zbekistonning janubi-sharqidagi Qashqadaryo viloyati hududida joylashgan. Uning maydoni 28 570 km² bo'lib, aholisi 2022-yil holatiga ko'ra 3,408,345 nafarni tashkil qiladi.

Iqlimi asosan quruq kontinental bo'lib, ba'zida yarim subtropik elementlar ham mavjud. Tekisliklarda yozlar uzoq (155–160 kun) davom etib, juda issiq va quruq bo'ladi; qish esa nisbatan yumshoq kechadi. Yanvar oyida o'rtacha harorat 0,2+2 °C, iyulda esa 28...29,5 °C atrofida. Eng past havo harorati –20...–29 °C, eng yuqori esa +45 °C gacha ko'tarilishi mumkin. Yillik yog'ingarchilik tekisliklarda 290–300 mm, adirlarda esa 520–550 mm, tog'larda

550–650 mmni tashkil etadi. Yog‘in asosan bahor va qishda tushadi, yozda esa deyarli yog‘in bo‘lmaydi.

Viloyatda vegetatsiya davri uzun – tekisliklarda taxminan 290–300 kun. Tuproqlar asosan tipik va och bo‘z, tog‘larda tipik bo‘z yoki qumoq tuproqlardan iborat. Hisor Davlat qo‘riqxonasi (80 986 ga) bu hududdagi asosiy tabiiy zaxiralardan biri bo‘lib, unda 870 dan ortiq yuqori o‘simlik turi va 140 dan ziyod qushlar va yirtqich hayvonlar mavjud. Viloyat florasi boy va rang-barang. Suv resurslari Qashqadaryo, G‘uzordaryo, Oqsuv, Yakkabog‘, Tanxozdaryo kabi daryolar bo‘ylab shakllanadi. Bu daryolar qor, yomg‘ir va tog‘ muzliklari suvidan to‘yadi.

Sug‘orishda Chimqo‘rg‘on, Qamashi, Pachkamar kabi suv omborlari va ko‘plab kanallar tizimi ishlatiladi. Ammo ayrim hududlarda barqaror suv ta‘minoti mavjud emas. Iqtisodiy jihatdan viloyat ishlab chiqarishda energetika (gaz, neft), qishloq xo‘jaligi (paxta, g‘alla, meva-sabzavotchilik), mineral resurslar va qurilish materiallari sanoatida ahamiyatli.

Hududning iqlimi va sug‘orish imkoniyatlari bu rivojlanishni qo‘llab-quvvatlaydi. Viloyat hududida turli agroiklim rayonlari mavjud – masalan, Sandikli (chorvachilik), Qarshi (paxta va don), Kitob (meva-sabzavotchilik va bog‘dorchilik), G‘uzor (ingichka tolali paxta). Har bir rayon o‘ziga xos iqlim sharoitiga ega. Umuman olganda,

Tabiiy resurslari va suv resurslari iqtisodiyot uchun muhim zaxira bo‘lib, ekologik va agrar sohalarda barqaror rivojlanishni ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi. Hududning katta qismini shimoliy va sharqiy chegaralar bo‘ylab cho‘zilgan baland Hisor va Zarafshon tog‘lari (4000 m) egallagan. Baland tog‘lar viloyatning sharqiy hududini sovuq havo oqimidan to‘siq turgani uchun Kitob va Shahrisabz tumanlarining iqlimi viloyatda eng mo‘tadil. Yog‘inning 85% bahor va qish fasllariga to‘g‘ri keladi.

Qashqadaryoning irmoqlari. Kichikjar, Oqsuv, Jinnidaryo, Oqdaryo oqib o‘tadi. Qashqadaryo viloyati uchun yoz uzoq davom etib, kunlarning jazirama issiqligi, tekislikdan tog‘lardan tekislikka tomon qurg‘oqchilik ortib borishi, yog‘in miqdorining ham kamayib borishi xos. Shu sababli, viloyat tumanlarida qishloq xo‘jalik ekinlarini joylashtirilishi daryo suvlari hajmi, kuz qish davrida atmosfera yog‘inlari hisobiga bahorda shakllangan tuproq nam zahirasi bilan bog‘liq.

O‘rtacha yillik yog‘in miqdori Qarshida 187 mm, tog‘larda Hazrati Bashirda 850 mm gacha o‘zgaradi va yog‘in oylar bo‘yicha juda notekis taqsimlanganligini kuzatish mumkin. Eng ko‘p yog‘in tekisliklarda mart oyiga, tog‘ etaklarida va tog‘larda aprel-mayga to‘g‘ri keladi. Hududda yog‘in miqdori notekis taqsimlangan bo‘lib, yoz oylarida yillik yog‘in miqdorining atigi 2-2,5% i tushadi xolos. Hududda yog‘in miqdorining notekis taqsimlanishi bahor oylarida tuproq yuvilishi, jarlar hosil bo‘lishining vas toshqinlarining kuchayishiga sabab bo‘ladi. Yil davomida harorat o‘zgarishi 26,4 °C ni tashkil qiladi. Hududda eng yuqori nisbiy namlik yanvar oyida 66,02%, eng pastiyun oyida 30,34% kuzatiladi.

Qashqadaryo viloyatining iqlimi oxirgi yillarda sezilarli darajada o‘zgarib, haroratning ortishi, yog‘ingarchilikning kamayishi, qurg‘oqchilik kuchayishi bilan ajralib turmoqda. Ushbu o‘zgarishlar viloyatning qishloq xo‘jaligi, suv resurslari, tabiiy ekotizimlari, aholi salomatligi va iqtisodiy barqarorligiga bevosita salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Ayniqsa, viloyatning tog‘li hududlarida joylashgan qor va muzliklarning hajmi yildan-yilga kamayib bormoqda. Bu holat Qashqadaryo daryosi va boshqa suv manbalarining sathi pasayishiga olib kelib, vegetatsiya davri davomida suv taqchilligini kuchaytiradi.

Muzliklarning tez erishi nafaqat suv zaxiralarning kamayishi, balki tuproq eroziyasi va sel xavfining ortishiga ham sabab bo‘lmoqda. Shu bois, Qashqadaryo viloyati iqlimining o‘zgarishini o‘rganish nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham juda dolzarb masala hisoblanadi. Bu tadqiqotlar orqali iqlimga moslashuv strategiyalarini ishlab chiqish, qor va

muzlik zaxiralarini monitoring qilish, suv resurslarini samarali boshqarish, hosildorlikni saqlab qolish va aholi salomatligini himoya qilish imkoniyatlari vujudga keladi.

1-rasm. Mingchuquq m/s uchun havo haroratining yillar davomida o‘zgarish dinamikasi

Ushbu diagrammada 1961-2020 yillar davomidagi Qashqadaryo havzasidagi Mingchuquq meteostansiyasi bo‘yicha havo haroratining yillar kesimida o‘zgarish dinamikasini ko‘rishimis mumkin.

Biz grafikda oxirgi 60-yil ichida yog‘ingarchilikning kamayib ketayotganligini ko‘rishimiz mumkin. 1961-yilda yillik yog‘in miqdori 525.4mm va 2020-yilda esa 680.1 mm tashkil etgan. Bu qiymatlarga qarab yog‘in ko‘p yog‘gan deyish mumkun, lekin bu qiymatlar biz tahlil qilayotgan yillarni boshlanishi tugashi, va mana shu yillar orasida yog‘in har hil yog‘gan va har bir yilning yog‘in yig‘indisini har hil va biz buni diagramma qilgan holda ko‘radigan bo‘lsak trend chizig‘i orqali yillar davomida yog‘in kammaygan holatini ko‘rishimiz mumkin (2-rasm). Oxirgi 30-yilgi yog‘in ma‘lumotlarini kiritganmiz. Natijada 1-nchi 10-yillikda yog‘in keskin kammaygan va bunga sababchi omillarni ko‘rib chiqamiz.

2-rasm. Mingchuqur m/s uchun yog'ingarchilikning yillar davomida o'zgarish dinamikasini

AQSHning Nebraska-Linkoln universiteti olimlari so'nggi 40 yil davomida Markaziy Osiyoning ayrim qismlarida cho'l hududi 100 kilometr ga kengayganini ma'lum qildi. ("Phys.org" nashri) Tadqiqotchilar 1960-yildan 2020-yilgacha bo'lgan havo harorati va yog'ingarchilik ma'lumotlaridan foydalanib, Markaziy Osiyoni 11- iqlim tipiga bo'ldi.

Shuningdek, o'tgan asrning oxiridan boshlab cho'l iqlimi deb tasniflangan hudud shimoliy O'zbekiston va Qirg'iziston, janubiy Qozog'iston va Xitoyning shimoli-g'arbiy qismidagi Jung'or havzasi atrofida sharqqa va shimolga tomon 100 kilometr ga kengaygani aniqlangan. Bundan tashqari, olimlar bu sezilarli kengayish qo'shni iqlim zonalariga domino ta'sirini o'tkazganini va ular ham qurg'oqchilikka uchraganini ta'kidladi [4].

1990-2020-yillar oralig'ida ba'zi hududlarda o'rtacha yillik harorat 1960-1979 yillardagiga qaraganda kamida 5°C darajaga issiqroq, yoz quruqroq bo'lib, yog'ingarchilik asosan qishda bo'lgan. Vaqt o'tishi bilan haroratning oshishi va yog'ingarchilikning kamayishi o'simliklar dunyosida issiqroq, quruqroq sharoitga moslashgan turlar hukmron bo'lishiga olib keladi, deydi tadqiqot hammuallifi Jefri Dyuks. "Bu cho'l yoki o'tloqlarga bog'liq bo'lgan hayvonlarning oziqlanishiga ta'sir qiladi. Ba'zi hududlarda uzoq muddatli qurg'oqchilik yer o'lik tuproqqa aylanmaguncha uning unumdorligini pasaytiradi — deya qo'shimcha qiladi Dyuks [5]. Jamoa, shuningdek, mintaqaning tog'li hududlarda ham boshqacha vaziyatni topdi. Xitoyning shimoli-g'arbiy qismidagi Tyan-Shan tog' tizmasida haroratning ko'tarilishi, yog'ingarchilikning kuchayishi qor shaklida emas, yomg'ir shaklida yuz bermoqda. Yer va iqlim bo'yicha mutaxassis va tadqiqotning yetakchi muallifi Si Xuning so'zlariga ko'ra, havo haroratining oshishi va yog'ingarchilikning ko'payishi muzning yuqori balandliklarda erishiga hissa qo'shmoqda, bu esa bu diapazondagi muzliklar qisqarishining misli ko'rilmagan tezligini anglatishi mumkin.

Olimlarning tushuntirishicha, qor yog'ishining kamayishi sabab Markaziy Osiyodagi muzliklar yo'qolgan muzning o'rnini bosa olmaydi, bu esa kelajakda odamlar va ekinlarga kamroq erigan suv oqib kelishini bildiradi. "Tog'-kon sanoati va qishloq xo'jaligi kabi inson omili ham cho'llanishga yordam beradi. Shuning uchun Markaziy Osiyo hukumatlari barqaror qishloq xo'jaligi va urbanizatsiyaga e'tibor qaratishi kerak" — deydi Buyuk Britaniyaning Oksford universiteti geografi Troy Sternberg[3].

1 jadvalda bugungi kunda iqlimning keskin o'zgarishiga sabab bo'lgan asosiy omillar keltirilgan.

1-jadval

Global isishga sabab bo'lgan asosiy omillar (1961–2020 yy.)

Омиллар	Келиб чиққан вазият
Yonilg'i va energiya	Sanoat, elektr markazlari va transportda ko'mir, neft, gaz kabi

ishlab chiqarish	yoqilgʻilarning keng qoʻllanishi issiqxona gazlari – xususan, CO ₂ va NO _x – miqdorini keskin oshirdi va atmosferaga karbonat angidrid (CO ₂) va boshqa issiqxona gazlarining koʻp miqdorda chiqishiga olib keldi. Sanoatga ishlatilgan ammiak, fluorlangan gazlar kabi keng tarqalgan emissiyalar global isishga hissa qoʻshdi
Transport vositalarining koʻpayishi	Avtomobillar, samolyotlar va kemalarning soni keskin ortdi. Bu ham CO ₂ va NO _x kabi gazlarning chiqindilarini oshirdi
Oʻrmonlarning kesilishi (deforestatsiya)	Oʻrmonlar karbonni yutuvchi asosiy manba hisoblanadi. Ularning kamayishi karbonning atmosferada toʻplanishiga olib keldi. Oʻrmonlarni kesish karbon tutuvchi tabiiy manbalarni yoʻqotdi, bu esa atmosferaga CO ₂ miqdorini oshirdi.
Qishloq xoʻjaligi va chorvachilik	Azotli oʻgʻitlar ham issiqxona gazlarini kuchaytirdi. Chorvachilik (metan), oʻgʻitlar (azot oksidi), dehqonchilikdagi transport va uskunalar ham ishtiroki tasir etadi
Shaharlar kengayishi (urbanizatsiya)	Issiq shahar effekti” yuzaga keldi — asfalt va beton havo haroratini oshiradi. Isitish, sovutish, elektr energiyadan foydalanish orqali CO ₂ emissiyasi oshdi
Tabiiy omillar	Quyosh radiatsiyasi oʻzgarishi va vulqonlardan chiqadigan aerosol taʼsiri mavjud, ammo 1961–2020 davrida global isishda buning hissasi juda cheklangan (± 0.1 °C atrofida).
Harorat oʻsish tendensiyasi	Oxirgi oʻn yillik — 2011–2020 — eng iliq davr boʻlib kelmoqda, haroratlar rekord darajada oshgani qayd etilgan. Markaziy Osiyoda harorat tez oʻsdi: Global oʻrtacha 1.1 °C boʻlishiga qaramay, Markaziy Osiyo (shu jumladan Oʻzbekiston) harorati 2.2 °C gacha oshdi

Oʻzbekiston boʻyicha: 2019 yilda oʻrtacha yillik harorat joylarda 1.6–2.3°C, choʻl zonada esa 2.9–3.1°C yuqoriroq qayd etilgan. 2016 yili Oʻzbekistonda eng iliq yil sifatida qayd etilgan.

Muzliklar erishi va daryo oqimidagi pasayish: Gʻarbiy Tyan-Shan va Pomir muzliklarning erishi natijasida Amudaryo (Qashqadaryo) oqimi kamaymoqda — muzlik va qor qoplarning 70 yilda 30% dan ortiq qisqargani qayd etilgan. Suv taʼminoti yomonlasha boshladi. Soʻnggi 20 yilda bir kishi uchun mavjud boʻlgan suv hajmi 3000 m³ dan 1500 m³ gacha kamaydi [5].

Qishloq xoʻjaligi va iqtisodiy zararlar - hosildorlik pasaymoqda: 2000–2001yil qurgʻoqchiligida don hosillari 14–17%, boshqa ekinlar 45–75% ga pasaygan. Iqtisodiy zarar \$38–130 millionni tashkil etdi. Tabiiy ofatlar koʻpaydi: 2011–2022 yillarda 126 ta tabiiy ofat qayd etildi: 27% – toʻgʻon, 13.5% – koʻchkilar, 8.7% – shamollar, 1.6% – oʻrmon yongʻinlari

Moslashuv choralari va iqlim strategiyalari

2019–2030 yillar uchun yashil iqtisodiyot strategiyasi, 2021 yilda yangilangan milliy iqlim rejalari — CO₂ emissiyasini 2010 ga nisbatan 35% ga kamaytirishga moʻljallangan. Qayta tiklanuvchi energiya boʻyicha esa solar va shamol energetikasini rivojlantirish: 2023 yilda bir necha PV stansiyalar ishga tushirildi, 2024 yilda quvvatni 2.6 GW (quyosh) va 900 MW (shamol) darajasiga yetkazish rejalashtirilgan.

Suvni tejash va oʻrmonni koʻpaytirish boʻyicha esa 2020-yildan boshlab sugʻorishda 291 200 gektarda suv tejovchi texnologiyalar joriy etish.

Xulosa qilib aytganda, iqlim o'zgarishining xususan qor va muzliklarga ta'sirini chuqur o'rganish Qashqadaryo viloyatining ekologik barqarorligi va kelajak avlodlar uchun xavfsiz yashash muhiti yaratish yo'lida muhim ahamiyatga ega.

Global isishning asosiy sabablarini—inson tasiri (yoqilg'i iste'moli, sanoat, qishloq xo'jaligi, deforestatsiya)—aniq belgilab bo'lar. O'zbekiston esa bu tendensiyalardan yuqoriroq darajada ta'sirlandi: harorat oshdi, suv resurslari kamaydi, Orol dengizi fojiasi kuchaydi, hosildorlik pasaydi, va ekologik-iqtisodiy zarar joyladi. Shunga qaramay, O'zbekiston joriy davrda yashil iqtisodiyot, qayta tiklanuvchi energiya, suvni tejovchi texnologiyalar, afforestatsiya va ekologik ishtirok orqali moslashuv yo'nalishida faol harakat qilmoqda. Bu chora-tadbirlar iqlim o'zgarishiga qarshi barqaror javob bo'lishi mumkin.

ADABIYOTLAR

1. Gafurov A.A., Kattakulov F.S., Nazaraliev D., Gafurov Z.A. Spatial and Temporal Analysis of Precipitation and Mapping using Terra Climate data in southern Uzbekistan // International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. – India 2020. Vol. 7, Issue 6, - PP. 14164-14169. (SJIF, IF=6,646).
2. Ibragimov L., Gafurov A. The role of Geographical Information Systems in support of State Water Cadastre on the example of Kashkadarya region, Uzbekistan // International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. – India 2020. Vol. 7, Issue 7, - PP. 14495-14500 (SJIF, IF=6,646).
3. .
4. Гафуров А.А., Ахмедова Т.А., Худойшукуров Қ.Т., Раджабов А. Iqlim o'zgarishining Qashqadaryo havzasi suv resurslariga ta'sirini baholash // Samarqand davlat universiteti ilmiy axbarotnomasi. – Samarqand 2020. № 5. - B. 126-133. (11.00.00; № 4).
5. <https://daryo.uz/2022/06/23/iqlim-ozgarishi-markaziy-osiyoni-cholga-aylantirmoqda-aqsh-olimlari>.
6. 5.United NationsClimate Action